

Basisvaardigheden, geletterdheid en leesbevordering

Bibliotheken spelen een belangrijke rol in het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en digibetisme. Niet alleen door de cursussen en bemiddeling die ze bieden voor volwassenen, maar ook door activiteiten en programma's voor het aanbrenge van leesroutines en leesplezier op jonge leeftijd. Maar wat leveren die inspanningen op en welke resultaten kun je laten zien aan de wethouder, de scholen, de lokale omgeving en aan je eigen medewerkers?

Er wordt op verschillende manieren onderzoek gedaan naar de maatschappelijke waarde en impact van bibliotheken, zowel landelijk als lokaal. De invalshoek varieert: soms kijkt men naar de totale dienstverlening, soms ligt de focus op een specifiek project of programma. Ook worden verschillende onderzoeksmethoden toegepast: vragenlijsten, interviews, groepsgesprekken en toetsen.

Bibliotheekgebruikers geven zelf aan dat de waarde van de bibliotheek voor hen vooral ligt op het vlak van lezen, ontspanning en vrije tijd. Ook op het gebied van educatie en persoonlijke ontwikkeling hebben bezoekers profijt. Met behulp van taalhuizen, cursusprogramma's zoals Klik & Tik en Digisterker en lokale cursussen kunnen burgers de noodzakelijke vaardigheden verwerven om zichzelf te redden in het dagelijks (e-)verkeer met de overheid en formele instanties en om onderling contact te houden.

Het wordt steeds belangrijker om te laten zien wat je bibliotheek precies doet voor al deze doelgroepen, en wat het oplevert voor de samenleving. Niet alleen in aantallen bezoekers of cursussen, maar ook wat het voor de deelnemers betekent. Een anekdote over de buurman die voortaan zelf zijn toeslagen aanvraagt en zich minder eenzaam voelt nu hij contact kan houden met zijn dochter in Australië is natuurlijk prachtig voorbeeld, maar het gros van de ambtenarij wil toch wat cijfers zien ter onderbouwing van al die mooie claims.

Bevindingen onderzoeken

Landelijk gezien zijn er meerdere onderzoeken gedaan naar de opbrengsten van bibliotheken op het gebied van onder andere basisvaardigheden, geletterdheid en leesbevordering. We zetten enkele bevindingen bij elkaar:

Taalcafés vergroten het zelfvertrouwen en helpen mensen over hun angst om Nederlands te spreken heen (Goes & Faun, 2018).

Ook de sociale opbrengsten zijn van belang: in de bibliotheek ontmoeten taalcuristen andere bezoekers met wie ze spontane gesprekken kunnen voeren en van wie ze meer leren over de Nederlandse cultuur.

Met de **Monitor Digitale Basisvaardigheden** bood de Koninklijke Bibliotheek (KB) bibliotheken de gelegenheid om het effect van hun cursussen te meten. Uit de resultaten blijkt dat cursisten een verbetering ervaren in hun vaardigheden, zelfvertrouwen en de toepassing van digitale vaardigheden (computer, het internet en sociale media) in hun dagelijks leven. Ook vinden meer mensen het internet leuk en handig na afronding van de cursus. De groep die bang is om de computer kapot te maken of dat er virussen op de computer komen neemt af, wat duidt op een toename van het zelfvertrouwen van cursisten. Verder blijkt dat deelname aan het programma in de bibliotheek mensen ertoe heeft gezet om ook in het dagelijks leven zelfstandig actiever aan de slag te gaan met computers en internet (Smit & Camo, 2017).

In een kwalitatief onderzoek door Panteia (2018) geven deelnemers aan dat zij door computer- en internetcursussen (**Klik & Tik**) basale computervaardigheden hebben geleerd die zij daadwerkelijk in hun dagelijks leven gebruiken naarmate ze meer hebben geoefend. Zij waarderen het dat ze, net als bij het Taalhuis, kunnen oefenen in een veilige setting waar ze fouten mogen maken.

Cursisten van Digisterker leren hoe ze zaken met de overheid via internet snel en makkelijk kunnen regelen. Uit analyses van de **monitor Digisterker** blijkt dat deelnemers over het algemeen erg tevreden zijn over deze cursus. Positieve effecten: men kan het geleerde in het dagelijks leven zelfstandig toepassen en is van plan dat ook echt te gaan doen (Digisterker, 2017). Resultaten van de jaarlijkse **monitor** voor het programma **BoekStart** geven een algemeen beeld van de

leesbevorderingsactiviteiten op voor- en vroegschoolse instellingen (Tienstra & Hartkamp, 2017). Het effect op de taal- en leesontwikkeling van jonge kinderen werd daarbinnen niet onderzocht. Die effecten stonden wel centraal in een onderzoek door de Universiteit van Leiden. De resultaten tonen dat ouders die onder invloed van BoekStart hun baby al voorlezen vóórdat deze acht maanden oud is, kinderen hebben die hoger scoren op taal. Met een test die internationaal wordt gebruikt om bij heel jonge kinderen de woordenschat te meten, stelden zij vast dat positieve effecten op de woordenschat al zichtbaar zijn als de kinderen 15 maanden oud zijn. Het positieve effect duurt voort naarmate de kinderen ouder worden (Van den Berg, 2015). Een ander onderzoek van de Universiteit Leiden concentreerde zich op het leesbevorderingsprogramma de **Bibliotheek op school** (dBos). In een meerjarige studie vergeleken onderzoekers de leesvaardigheid, leesmotivatie en leesfrequentie van leerlingen uit groep 6 en 7 van dBos-scholen met die van leerlingen van niet-dBos-scholen. Door de toename van het lezen op school, gaat de leesvaardigheid van bijna alle leerlingen op dBos-scholen sterk vooruit. Opvallend is de bevinding dat dBos bij jongens wel effect heeft op de leesvaardigheid, maar niet op hun leesmotivatie en bekendheid met boeken. Jongens gaan dus méér lezen door dBos, maar ze gaan het niet leuker vinden. Meisjes gaan lezen ook leuker vinden (Nielen & Bus, 2016).

Migrantenkinderen

Een vergelijkbaar promotieonderzoek werd uitgevoerd aan de Universiteit van Amsterdam, maar richtte zich specifiek op **niet-westerse migrantenkinderen** in een achterstandswijk in Gouda. Drie jaar lang werd de ontwikkeling van de leesattitude, de taal- en leesvaardigheid en het leesgedrag van kinderen op twee vergelijkbare scholen gevolgd, een met en een zonder dBos. Uit het onderzoek blijkt dat de leerlingen die gebruik konden maken van de Bibliotheek op school het lezen belangrijker gaan vinden. Ook bleek uit de citoscores dat de woordenschat van de leerlingen groeide door de aanwezigheid van de bibliotheek. Tegelijkertijd zijn de leerlingen niet vaker gaan lezen en zijn hun scores voor begrijpend lezen en spelling niet verbeterd. Mogelijk komt dit omdat ze de bibliotheekboeken niet mee naar huis kunnen nemen, en daar niet verder kunnen lezen (Kleijnen, 2016).

Uit recent wetenschappelijk onderzoek naar de **Voorleesexpress** (Broens & Van Steensel, 2019) blijkt dat er positieve effecten zijn in de gezinnen waar werd voorgelezen door een vrijwilliger. Hoewel er geen verschil werd gevonden in de toename van de woordenschat, waren er op korte termijn positieve effecten op verhaalbegrip en – voor leerlingen die minstens vijftien keer waren voorgelezen – op blootstelling aan kinderboeken en voorleesgedrag van ouders. Op lange termijn bleven alleen de effecten op blootstelling aan boeken en op voorleesgedrag van ouders bestaan.

Onderdeel beleid

In een eerder artikel over de effectiviteit van programma's gericht op basisvaardigheden (*Bibliotheekblad*, nr. 8, 2018) beschreven we al wat bibliotheken doen om de voortgang van de deelnemers bij te houden met bestaande instrumenten zoals de

taalverkenner, taalmeter of digimeter en door zelf navraag te doen. Ondanks deze nuttige inspanningen, blijft het vaak bij incidentele en ad hoc-evaluaties, blijft het resultaat vaak ergens in de organisatie steken, raakt monitoring versnipperd over verschillende mensen, of wordt er niets met de formulieren gedaan. Toch is het zeer zeker de moeite waard om monitoring en meting onderdeel te maken van het beleid. Een datagedreven manier van werken is voor veel organisaties inmiddels heel gewoon. Ook voor bibliotheken kan deze manier van impactgericht werken veel voordelen opleveren:

- tastbare resultaten om te overleggen aan stakeholders, opdrachtgevers en samenwerkingspartners;
- hulpmiddel bij de interne bedrijfsvoering: handreikingen om activiteiten op aan te passen;
- stimulerend voor de docenten, vrijwilligers en deelnemers zelf om vooruitgang te kunnen (laten) zien;
- benchmarken met vergelijkbare bibliotheken of vergelijkbaar aanbod, om zo van elkaar te leren.

Effecten meten

Met de bevindingen uit landelijke onderzoeken kunnen bibliotheken ook de effectiviteit van lokale activiteiten onderbouwen. Ook kunnen ze zelf lokaal onderzoek (laten) uitvoeren. De ervaring leert dat het zelf (laten) doen van onderzoek soms complexer en kostbaarder is dan tevoren was ingeschat. Om bibliotheken te faciliteren in lokale metingen, heeft de KB een aantal samenhangende onderzoeksmodules laten ontwikkelen die ze samengebracht heeft onder de paraplu van een **algemene effectenmonitor**. In april is de inschrijving voor de Effectenmonitor van start gegaan en binnenkort starten de eerste bibliotheken met hun metingen. Bibliotheken kunnen met de aangeboden modules op eenvoudige en gestructureerde wijze de vorderingen van hun cursisten op het gebied van taal, e-overheid, internet en social media bijhouden. Lokaal kunnen ze de resultaten op elk gewenst moment bekijken. Jaarlijks zal een landelijke rapportage worden opgeleverd over alle deelnemende bibliotheken.

Landelijk én lokaal

Het aanbieden van een landelijk instrumentarium voor lokale activiteiten ontlokt bij bibliotheken nogal eens de uitspraak dat hun aanbod of situatie zó specifiek is, dat daar onmogelijk met een 'standaard' instrument iets zinnigs over gezegd kan worden. Het is echter een misvatting om te denken dat voor elke situatie een ander meetinstrument nodig is. Juist door eenzelfde zeef te hanteren om lokale opbrengsten te meten, komen verschillen in de effectiviteit van de uitvoering van programma's aan het licht.

TEKST: MARIANNE HERMANS, MARIJOLEIN OOMES | KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

Meer lezen over de maatschappelijke waarde en impact van bibliotheken? Zie: www.bibliotheekinzicht.nl.

Meer weten over de effectenmonitor? Zie: www.effectenmonitorkb.nl.

Dit artikel is, inclusief het overzicht van de bronnen en links, ook te vinden op www.bibliotheekblad.nl.